

КОЭВОЛЮЦИОННЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КВАДРАТИЧНОЙ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ

COEVOLUTIONARY WAY OF TRAINING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO SOLVE A QUADRATIC ASSIGNMENT PROBLEM

ШАПКИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ,

магистрант,

филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.

ЗЕРНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.

SHAPKIN ALEXANDER PAVLOVICH,

master's student,

Branch of the National Research University Moscow Power Engineering

Institute in Smolensk.

ZERNOV MIKHAIL MIKHAILOVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

Branch of the National Research University Moscow Power Engineering

Institute in Smolensk.

В статье предлагается способ обучения искусственных нейронных сетей для решения квадратичной задачи о назначениях на основе конкурентной коэволюции с двумя популяциями. Рассматривается постановка квадратичной задачи о назначениях. Описываются подробно каждый этап предлагаемого способа обучения нейронных сетей. Для разрабатываемого способа описывается необходимая структура нейронной сети. Проведена оценка времени вычисления решения задачи, используя нейронную сеть, обученную предлагаемым способом. Результатом работы является описание разработанного коэволюционного способа обучения искусственных нейронных сетей для решения квадратичной задачи о назначениях.

The article proposes a method for training artificial neural networks to solve a quadratic assignment problem based on competitive coevolution with two populations. The formulation of the quadratic assignment problem is considered. Each stage of the proposed method of training neural networks is described in detail. The necessary structure of the neural network is described for the developed method. The estimation of the calculation time of the solution of the problem was carried out using a neural network trained in the proposed method. The result of the work is a description of the developed evolutionary method of training artificial neural networks to solve the quadratic assignment problem.

Ключевые слова: *коэволюционный алгоритм, нейронные сети, квадратичная задача о назначениях, обучающая выборка, генетические операторы.*

Key words: *coevolutionary algorithm, neural networks, quadratic assignment problem, training data set, genetic operators.*

Для решения квадратичной задачи о назначениях большой размерности часто применяются различные методы приближенного или эвристического решения, которые не гарантируют нахождение оптимального решения, но позволяют получать достаточно хорошие решения за приемлемое время. Среди таких методов можно выделить методы случайного поиска, жадные алгоритмы, метаэвристики, а также нейросетевые методы.

Однако применение искусственных нейронных сетей для решения квадратичной задачи о назначениях также имеет ряд проблем и ограничений. Во-первых, обучение нейронных сетей требует большого количества данных и вычислительных ресурсов, что может быть недоступно или нежелательно в некоторых ситуациях. Во-вторых, обучение нейронных сетей может приводить к переобучению или недообучению, когда нейронная сеть не способна обобщать свои знания на новые данные или не достигает необходимого уровня точности. В-третьих, обучение нейронной сети может быть затруднено из-за присутствия локальных минимумов, седловых точек или плато в пространстве параметров, которые мешают сходимости алгоритма градиентного спуска.

Козволюционный способ предполагает совместное эволюционирование двух или более популяций, которые взаимодействуют друг с другом и адаптируются к изменяющейся среде [3, с. 106]. Козволюционный способ позволяет решать задачи, которые трудно или невозможно сформулировать в терминах одной целевой функции, а также учитывать многокритериальность и динамичность задачи. Козволюционный способ может быть применен для обучения нейронных сетей как на уровне параметров (весов и смещений), так и на уровне структуры (количество и тип слоев, функций активации и т.д.).

Квадратичная задача о назначениях является обобщением линейной задачи, в которой стоимость назначения зависит не только от работы и исполнителя, но и от того, каким образом другие исполнители назначены на работы. Квадратичная задача о назначениях – это тип задачи комбинаторной оптимизации, которая включает в себя назначение набора объектов набору местоположений таким образом, чтобы общая стоимость назначения была сведена к минимуму. Стоимость каждого назначения зависит от расстояния между местоположениями и потока (или взаимодействия) между объектами [5, с. 22].

В общем виде квадратичная задача о назначениях формулируется следующим образом: Пусть имеется n мест и n производственных цехов. Пусть c_{kl} — расстояние между зданиями k и l , b_{ij} — объем продукции, транспортируемый из цеха i в цех j , где $i, j, k, l = 1, 2, \dots, n$. Требуется найти размещение цехов по зданиям, при котором суммарный объем перевозок продукции был бы минимальным. Переменные задачи определяются следующим образом:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если исполнитель } i \text{ назначен на работу } j \\ 0, & \text{в ином случае} \end{cases}$$

Математическая постановка квадратичной задачи о назначениях имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} L(X) = & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n b_{ij} c_{kl} x_{ik} x_{jl} \rightarrow \min \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 (j = 1, 2, \dots, n) \\ & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 (i = 1, 2, \dots, n) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Квадратичная задача о назначениях является NP-трудной, поэтому при небольшом возрастании размерности задачи, время нахождения оптимального назначения сильно возрастает [2, с. 53].

Рассмотрим подробнее разрабатываемый коэволюционный способ обучения нейронных сетей. В основе способа лежит метод параллельной конкурентной коэволюции с двумя популяциями. Обозначим популяцию задач о назначениях как P , а популяцию обучающих выборок как N . На рисунке 1 представлена схема коэволюционного способа обучения нейронных сетей для решения квадратичной задачи о назначениях.

Рис. 1. Схема коэволюционного способа обучения нейронных сетей для решения квадратичной задачи о назначениях.

На первом этапе происходит генерация начальных популяций. Затем происходит расчет решения задач из популяции задач о назначениях точным методом, в случае большой размерности задачи можно прибегнуть и к другим способам решения задачи. Это решение будет использоваться в качестве эталонного для оценки качества работы нейронных сетей. Помимо весов, для каждой нейронной сети генерируется обучающая выборка таким образом, чтобы каждая задача в обучающей выборке имела уникальное решение. Это необходимо для корректного обучения сети. Обучающая выборка должна быть достаточно разнообразной, чтобы сеть могла выучить общие закономерности задачи о назначениях. Генерируется тестовая выборка из задач о назначениях. Выборка формируется случайным образом. Тестовая выборка служит для проверки обобщающей способности сети на новых данных.

Каждой нейронной сети из популяции N в соответствие ставится k задач из популяции P . Сначала создается список из номеров всех задач. Этот список перемешивается. Создается список из k смещений. Применяя эти смещения к списку с номерами задач, задачи распределяются между нейронными сетями. Благодаря этому, каждой нейронной сети будет соответствовать k задач, а каждой задаче будет соответствовать k нейронных сетей.

Благодаря такому распределению наборы задач, которые решают нейронные сети не похожи между собой, что исключает возможность создания статистических зависимостей между тестами. Также такое распределение способствует повышению разнообразия в популяции нейронных сетей, так как каждая сеть сталкивается с разными типами задач. Это увеличивает шансы на нахождение оптимальной или приближенно оптимальной сети для решения задач о назначениях. Такое распределение позволяет проводить совместную оценку внутренней приспособленности особей [3, с. 113].

Перед вычислением приспособленности нейронные сети проходят обучение. Каждой нейронной сети соответствует своя обучающая выборка. Обучение происходит параллельно, то есть каждая нейронная сеть обучается независимо от других. Распараллеливание обучения производится в соответствии с доступными ресурсами процессора, таким образом, чтобы максимально эффективно использовать вычислительную мощность. Для того, чтобы обучение не длилось слишком долго, каждые несколько эпох обучения целевая ошибка немного увеличивается. Это означает, что нейронная сеть может прекратить обучение, если достигнет приемлемого уровня точности. Такой подход позволяет сократить время обучения, при этом оставляя шанс нейронной сети улучшить свой результат за имеющееся время.

Обучение нейронных сетей является важным этапом алгоритма, так как от него зависит качество решения задачи о назначениях. Чем лучше нейронная сеть способна адаптироваться к различным задачам и находить оптимальные или приближенно оптимальные решения, тем выше ее приспособленность и тем больше шансов у нее перейти в следующее поколение.

На следующем этапе нейронные сети решают свои задачи. Полученные решения сравниваются с точными решениями задач.

Для вычисления приспособленности задач используется система очков. Каждая задача проверяется несколькими нейронными сетями и по итогу каждой проверки задаче присваиваются очки по следующему принципу:

- +100 очков, в случае когда результат задачи о назначениях оказался лучше, чем результат, полученный от нейронной сети;

- 110 очков, в случае когда точный результат задачи совпал с результатом, полученным от нейронной сети;

- 0 очков, в случае, если решение полученное нейронной сетью является некорректным.

При такой системе, более приоритетными для скрещивания являются задачи, которые представляли проблему для нейронных сетей. Это способствует увеличению сложности и разнообразия задач в популяции P.

Для вычисления внешней и внутренней приспособленности нейронных сетей используется похожая система очков, как и для популяции с задачами о назначениях:

- +100 очков, в случае когда решение полученное от нейронной сети совпадает с точным решением задачи о назначениях;

- +10 очков, в случае когда решение полученное от нейронной сети не совпадает с точным решением задачи о назначениях;

- 0 очков, в случае когда решение полученное от нейронной сети является некорректным (слишком мало или много назначений, несколько назначений на одного исполнителя).

При таком подходе, наибольший приоритет при скрещивании имеют нейронные сети, успешно решающие задачи или хотя бы получающие корректное решение. Это способствует увеличению эффективности и гибкости нейронных сетей в популяции N.

Чем выше приспособленность задач и нейронных сетей, тем больше шансов у них пережить естественный отбор и передать свои гены потомкам. Таким образом, алгоритм обеспечивает коэволюцию двух популяций, которые взаимодействуют друг с другом и адаптируются к изменяющейся среде.

Условие останова может быть выбрано в зависимости от целей исследования и ограничений по времени и ресурсам. Если целью является получение наилучшего возможного решения для задачи о назначениях, то можно использовать условие останова по достижении заданного уровня внешней приспособленности. Если же целью является сравнение разных вариантов алгоритма или разных типов задач, то можно использовать условие останова по исчерпанию заданного числа эпох обучения. В любом случае, необходимо контролировать

процесс обучения и анализировать динамику изменения внутренней и внешней приспособленности, генетического разнообразия и качества решений.

Следующим этапом является применение генетического оператора селекции. В разрабатываемом способе оператор селекции реализован в виде рангового отбора. Суть данного метода отбора заключается в присваивании ранга каждой особи в соответствии с его приспособленностью, а затем выборе особей на основе их ранга, а не значения приспособленности. Чем выше ранг особи, тем больше вероятность, что она будет отобрана. Преимущество рангового отбора заключается в том, что этот метод позволяет избежать проблемы преждевременной конвергенции, которая может возникнуть, когда значения пригодности слишком похожи или слишком различаются [1, с. 59].

В начале популяция сортируется в порядке убывания внутренней приспособленности особей. Каждой особи присваивается ранг, начиная с первого и увеличивая значение ранга по мере уменьшения приспособленности. Вычисляется вероятность отбора каждой особи по следующей формуле:

$$p_i = \frac{r_i}{\sum_{j=1}^n r_j}$$

где r_i – это ранг i -ой особи в популяции, n – количество особей в популяции.

Затем, с помощью генератора случайных чисел отбираются особи на основе их вероятностей отбора до тех пор, пока не будет получено необходимое количество особей. Особи отбираются парами таким образом, чтобы пары не повторялись. Отобранные пары особей затем будут участвовать в скрещивании для формирования потомков. Оператор селекции применяется как к популяции задач P , так и к популяции нейронных сетей N .

Реализация генетических операторов скрещивания и мутации отличаются у популяции задач и популяции нейронных сетей. Для популяции задач о назначениях используются операторы арифметического скрещивания и мутация заменой. Для популяции обучающих выборок применяются операторы двухточечного скрещивания и неравномерная мутация.

В контексте задачи о назначениях, формируется новое решение, где каждое значение затрат новой задачи находится в пределах значения соответствующих затрат родительских задач. Оператор мутации выбирает некоторое количество затрат, которые заменяются на новые значения затрат.

В контексте популяции обучающих выборок оператор двухточечного скрещивания выбирает две случайные точки в родительских обучающих выборках и обозначает их как точки деления. Сегменты между двумя точками деления меняются местами между родительскими хромосомами, в результате чего образуются две дочерние хромосомы. Оператор мутации выбирает несколько случайных задач из обучающей выборки и заменяет их на новые задачи, решение которых не встречается в данной обучающей выборке.

Если после применения генетических операторов в новых популяциях недостаточно особей, то в новые популяции добавляются наиболее приспособленные особи из текущей популяции до тех пор, пока размеры популяций не будут соответствовать требуемым. Это делается для того, чтобы сохранить разнообразие и качество популяций и избежать преждевременной сходимости к локальному оптимуму. Добавление наиболее приспособленных особей также способствует ускорению сходимости к глобальному оптимуму, так как они содержат полезную информацию о решении задачи. Однако, если добавлять слишком много особей из текущей популяции, то это может привести к потере разнообразия и застреванию в локальном оптимуме. Поэтому необходимо подбирать оптимальное соотношение между потомками и родителями в новых популяциях.

Текущие популяции заменяются на новые и процесс обучения происходит с начала. На каждой итерации алгоритма происходит новое распределение задач по нейронным сетям и новое обучение нейронных сетей. Таким образом, алгоритм адаптируется к изменяющимся условиям задачи и ищет наилучшее решение. Замена популяций также позволяет избавиться от худших особей, которые могут замедлять сходимость или ухудшать качество решения. Однако, если заменять популяции слишком часто или полностью, то это может привести к потере полезной информации или разнообразия. Поэтому необходимо подбирать оптимальный размер и частоту замены популяций.

Для решения квадратичной задачи о назначениях необходима нейронная сеть, структура которой способна адаптироваться к решению сложной целевой функции. Подходящим вариантом является растущая нейронная сеть. Данный тип нейронной сети динамически изменяет свою структуру в процессе обучения, добавляя или удаляя нейроны и связи между ними.

В разработке используется растущая нейронная сеть, использующая алгоритм GradMax. Данный алгоритм позволяет нейронной сети добавлять новые нейроны в процессе обучения без влияния на то, что уже было выучено, и при этом улучшать динамику обучения [6]. Растущая нейронная сеть начинает свое обучение с минимального числа нейронов и связей и постепенно увеличивает их количество в зависимости от сложности задачи и необходимой точности.

Алгоритм GradMax добавляет новые нейроны в те слои нейронной сети, где градиенты весов имеют большую дисперсию. Это означает, что эти слои имеют большой потенциал для улучшения производительности сети. Алгоритм GradMax инициализирует новые веса таким образом, чтобы максимизировать градиенты этих весов. Входные веса нового нейрона инициализируются нулями, для того, чтобы они не влияли на результат. Для инициализации выходных весов применяется сингулярное разложение для разложения матрицы градиентов на три матрицы: левую сингулярную матрицу U , диагональную матрицу сингулярных значений S и правую сингулярную матрицу V . Затем выбирается первый столбец матрицы U и первая строка матрицы V , по этим значениям высчитываются значения новых весов. Это гарантирует, что новые веса соответствуют направлению максимального градиента.

Обучение сети происходит с помощью метода обратного распространения ошибки. Для предотвращения потери градиента применяется добавление новых нейронов в структуру сети. В качестве функции активации в нейронной сети используется сигмоидная функция. Сигмоидная функция обладает некоторыми свойствами, которые делают ее полезной для моделирования явлений, имеющих вероятностную или нелинейную природу, таких как активация нейронов в искусственных нейронных сетях [7, с. 110]. Некоторыми из этих свойств являются:

- Функция ограничена между 0 и 1, что позволяет представлять вероятностные или двоичные выходные данные.

- Функция монотонна, что означает, что она сохраняет порядок входных данных.

Применение сигмоиды, производная которой может быть выражена через саму функцию позволяет существенно сократить вычислительную сложность метода обратного распространения ошибки.

Структура нейронной сети зависит от размерности квадратичной задачи о назначениях. Например, для задачи размерностью 10×10 экспериментальным путем была определена следующая начальная структура:

- Входной слой: 90 нейронов (на вход подаются нормализованные значения из двух матриц затрат, без учета нулей и повторов);

- Первый скрытый слой: 12 нейронов;

- Второй скрытый слой: 24 нейрона;

- Третий скрытый слой: 48 нейронов;
- Выходной слой: 100 нейронов (значения на выходе нейронной сети округляются и преобразуются в матрицу назначений размерностью 10×10).

Для оценки качества нейронной сети, обученной с помощью разработанного коэволюционного способа по сравнению с традиционным методом решения задачи проведено сравнение времени получения решения от нейронной сети, с временем получения решения от точного метода. Тестирование проводилось для нейронных сетей, решающих квадратичную задачу о назначении размерностью 10×10 .

Время вычисления квадратичной задачи о назначениях методом ветвей и границ в среднем заняло 15,376 секунд. Время вычисления задачи нейронной сетью в среднем заняло 0,113 секунды. В результате разработанные программные средства, основанные на предложенном коэволюционном способе обучения нейронных сетей, позволили снизить время получения решения при большой размерности задачи в 141,38 раза.

Для обучения нейронной сети традиционными методами необходима предварительная генерация обучающей выборки. Данный этап может потребовать больших временных затрат, особенно для задач большой размерности [4, с. 200]. Разработанный способ не требует предварительного формирования обучающей выборки. Для каждой нейронной сети обучающие выборки адаптируются во время процесса коэволюционного обучения. Время обучения нейронной сети разработанным способом оказалось сравнимым с временем обучения нейронной сети методом обратного распространения ошибки. Для ускорения оперативности обучения коэволюционного способа необходимо проводить дальнейшие исследования.

Таким образом, был разработан коэволюционный способ обучения искусственных нейронных сетей для решения квадратичной задачи о назначениях. Благодаря использованию нейронных сетей удалось значительно снизить время вычисления решения квадратичной задачи о назначениях для размерности, при которой получение решения точными методами требует больших временных затрат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронцов К.В., Каневский Д.Ю. Коэволюционный метод обучения алгоритмических композиций // Таврический вестник информатики и математики. 2005. № 2. С. 51-66.
2. Каширина И.Л. Применение растущей нейронной сети для решения квадратичной задачи о назначениях // Вестник ВГУ. Серия: Системный анализ и информационные технологии. 2007. № 1. С. 52-55.
3. Цой Ю.Р. Люк С. Основы метаэвристики. URL: <http://www.qai.narod.ru/GA/metaheuristics.html>
4. Шапкин А.П., Зернов М.М. Применение нейросетевых методов для решения задачи о назначениях большой размерности // Наукосфера. 2023. №3(1). С. 196-201.
5. Burkard R., Dell'Amico M., Martello S. Assignment Problems. SIAM, 2009. 368 p.
6. Utku Evci, Bart van Merriënboer, Thomas Unterthiner, Max Vladymyrov, Fabian Pedregosa GradMax: Growing Neural Networks using Gradient Information. URL: <https://arxiv.org/abs/2201.05125> (дата обращения: 12.06.2023)
7. Stanley K.-O., Miikkulainen R. Evolving neural networks through augmenting topologies // Evolutionary computation. 2002. Vol.10. №2. P. 99-127.

© Шапкин А.П., Зернов М.М., 2023.